

БАГАТО ФУНКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ФОРМАТУ «LIVE-WORK-PLAY»: КОНКУРСНИЙ ПРОЄКТ

Гуменюк Т. О., Стеценко О. М.

Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Агєєва Г. М., канд. техн. наук, с. н. с.

Багато функційні комплекси, до складу яких входять різні за призначенням складові – цікаві об'єкти для потенційних користувачів, проєктантів, інвесторів, девелоперів. Аналіз ринку нерухомості свідчить про те, у пандемічний та пост пандемічний період очікується попит на житлові комплекси з розвинутою інфраструктурою формату «live-work-play».

Саме такий об'єкт на замовлення Девелопер DC Evolution був запропонований для проєктування студентам – учасникам щорічного Національного архітектурного конкурсу STEEL FREEDOM'2021 [1].

Ключові вимоги конкурсного завдання полягали в наступному:

– створення комфортного середовища для користувачів будівлями учбового комбінату (існуюча) та багато функційного спортивно - навчального комплексу (об'єкт проєктування) у м. Івано-Франківську;

– використання сталевих конструкцій для тримальних елементів, покриття та оздоблення фасадів.

Вимоги реалізовувались в перебігу вирішення завдань містобудівного, архітектурно-конструктивного, технологічного та технічного рівнів у стислі терміни (вересень – жовтень 2020 року).

Ділянка проєктування площею 0,35 га розташована по вул. Індустріальна, 34 в колишній промисловій зоні, яка активно розвивається та наближена до центру міста. Вона має рівнинний рельєф з незначним перепадом висот. Авторами була запропонована будівля, п'ять поверхів якої функціонально поділені на зони [2]: спортивна частина, їдальня (2 поверх), ресторація (1 поверх); адміністративна частина, навчальний заклад (2-3 поверхі); готель та гуртожиток (4-5 поверхі) – рисунок 1.

а

б

Рисунок 1. Проєктне рішення багатофункційного комплексу:

а – схема функціонального зонування; б – перспективне зображення

Конфігурація будівлі в плані має складну форму, які продиктована формою ділянки забудови [3]. Це вплинуло на умовне поділення будівлі на три блоки 1 – 6 / A – D'', 1 – 5/ D – G, 1' – 5' / A' – F'' з урахуванням об'ємно-планувальних рішень окремих поверхів.

За планувальним рішенням до спортивної частини включені тренажерна зала (200 м²), спортзал гімнастичний і руховий (200 м²), спеціальні та допоміжні приміщення. Адміністративна частина вміщує 4 офісні блоки по 120 м²; 2 конференц-зали, допоміжні приміщення. Житлова зона – гуртожиток (33 кімнати, обладнані душовими та санвузлами, 100 місць) та готель категорії ** (25 номерів, 50 місць). Їдальня на 200 осіб (дві зміни), ресторація на 50 осіб. Освітня частина вміщує адміністративні приміщення (учительська, тренерська, директорська), 10 навчальних класів на 25 осіб, актову залу площею 150 м².

Проектом передбачена каркасно-монолітна система будівлі. Крок металевих колон – 6,0 та 9,0 м. Огороджувальні конструкції – система навісних вентиляованих фасадів. Кольорове рішення облицювального матеріалу – фасадних панелей – дозволило посилити пластику фасадів. Вирішення фасадів гармонує з навколишнім середовищем. Воно може бути реалізоване у комплексі з роботами з теплової ізоляції на будівлі учбового комбінату за допомогою системи навісних фасадів.

Генеральним планом передбачена схема організації транспортно-пішохідних зв'язків, під'їзду автотранспорту з боку вул. Індустріальної, паркувальні місця, благоустрій та озеленення території [3]. Враховані потреби маломобільних верств населення.

Висновки. Участь у конкурсі надала можливість:

- застосувати на практиці знання, набуті у перебігу навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» [4];
- залучитися до проектування складного за функціями та місцем розташування об'єкту та сприяти розвитку спортивної інфраструктури в м. Івано-Франківське.

Список використаних джерел:

1. Галерея проєктів STEEL FREEDOM 2020 // STEELFREEDOM : веб-сайт. URL: <https://steelfreedom.ua/ua/gallery-pivfinalisty-2020/?fbclid=IwAR2wdUNmxR0j08EPewOaRfqimK5istXDRc0I1KCSk4ncHYLO5sgtxW5-SXQ>
2. ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. [Чинні від 2004-03-01]. Вид. офіц. Київ: Держбуд України, 2004. 102 с.
3. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с.
4. Агєєва, Г. М. Участь в спеціалізованих конкурсах – важлива складова професійної підготовки архітекторів. *Міське середовище – XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: III Міжнар. наук.-практ. конгрес, 14-16 березня 2018 р., Київ, Україна: тези доповідей.* Київ: НАУ, 2018. С.225-226. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32874>

Ключові слова: архітектурні конкурси, сталеві конструкції, STEEL FREEDOM

References

1. Halereya proyektiv STEEL FREEDOM 2020 (2020) [Gallery of STEEL FREEDOM projects]. Available at: <https://steelfreedom.ua/ua/gallery-pivfinalisty-2020/?fbclid=IwAR2wdUNmxR0j08EPewOaRfqimK5istXDRc0I1KCSk4ncHYLO5sgtxW5-SXQ> (accessed 10 march 2021).
2. DBN V.2.2-13-2003. Budyvky i sporudy. Sportyvni ta fizkul'turno-ozdorovchi sporudy [SCN B.2.2-13-2003. Buildings and structures. Sports and fitness facilities]. [Valid from 2004-03-01]. Official edition. Kyiv: Derzhbud of Ukraine, 2004. 102 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukraine).
3. DBN B.2.2-12:2019. Planuvannya ta zabudova terytoriy. [SCN V.2.2-12:2019. Planning and development of territories]. [Valid from 2019-10-01]. Official edition. Kyiv : Minregion of Ukraine, 2019. 177 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukraine).
4. Ahyeyeva H. M. (2018) Uchast' v spetsializovanykh konkursakh – vazhlyva skladova profesiynoyi pidhotovky arkhitektoriv [Participation in specialized competitions is an important component of professional training of architects]. Proceedings of the Urban environment - XXI century. Architecture. Construction. Design (Ukraine, Kyiv, March 12 16, 2018). Kyiv: NAU, pp.225-226 (in Ukraine).